

Received-Makale Geliş Tarihi 28.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2237-2246

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17525115

Öğr. Gör. Seda Çolak

<https://orcid.org/0000-0002-9575-132X>
Kayseri Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Kayseri / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/005zfy155>

Dr. Öğr. Üyesi Elif Üzel

<https://orcid.org/0000-0002-4635-394X>
Kayseri Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Kayseri / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/005zfy155>

"Bir Bakayım Derken Saatler Geçti": Z Kuşağı'nda Sosyal Medya Bağımlılığının Zaman Yönetimine Etkisi

"Just a Quick Look and Hours Passed": The Effect of Social Media Addiction on Time Management Among Generation Z

ÖZET

Bu araştırma, Z Kuşağı bireylerinde sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Üniversite öğrencilerinden oluşan 225 kişilik örneklem üzerinde yapılan analizler sonucunda, sosyal medya bağımlılığının zaman planı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, buna karşın zaman tutumu üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca sosyal medya bağımlılığının boş zaman algısını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Genel olarak bulgular, sosyal medya kullanımının zaman planlamayı olumsuz etkilerken, boş zaman değerlendirmede önemli bir araç olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Çalışma, sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetimi arasındaki ilişkiye yönelik literatüre yeni kanıtlar sunarak, genç kuşakların dijital davranışlarının daha kapsamlı anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Zaman Yönetimi.

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between social media addiction and time management among Generation Z individuals. Based on an analysis conducted with a sample of 225 university students, the findings reveal that social media addiction has a negative and significant effect on time planning, whereas its effect on time attitude is not statistically significant. Moreover, social media addiction was found to positively influence perceptions of leisure time. Overall, the results indicate that while social media use adversely affects individuals' ability to plan their time, it also functions as an important tool in the evaluation of leisure activities. This study contributes new empirical evidence to the literature on the relationship between social media addiction and time management, thereby enhancing the understanding of the digital behaviors of younger generations.

Keywords: Generation Z, Social Media Addiction, Time Management.

1. GİRİŞ

Z Kuşağı, internet çağında dünyaya gelen ve teknolojiyi yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getiren bir nesildir. Literatürde bu kuşağın "dijital yerliler" olarak tanımlanması (Prakash Yadav & Rai, 2017: 110) onların teknolojiye yatkınlıklarını ve çevrim içi ortamlarda yüksek adaptasyon becerilerini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda sosyal medya gibi dijital araçların yoğun kullanımını beraberinde getirmekte ve bağımlılık riskini artırmaktadır (Kuss & Griffiths, 2017). Özellikle sosyal medya platformları, bireylerin günlük yaşamlarından kesitler paylaştıkları, fotoğraf ve video temelli içeriklerle etkileşimde buldukları ve kimlik inşa süreçlerini yürüttükleri alanlar olarak, gençlerin zamanlarının önemli bir bölümünü tüketmektedir (Dhiman, 2023).

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, 2025 yılı itibarıyla 77,3 milyon internet kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı toplam nüfusun %88,3'üne karşılık gelmektedir. Aynı dönemde 58,5 milyon sosyal medya kullanıcısının varlığı, Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde bir dijitalleşme düzeyine sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Dijital 2025 Raporu). Ayrıca Türkiye'de günlük sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde olması (Dijital 2024 Raporu), özellikle genç kuşaklar açısından sosyal medyanın hem boş zaman değerlendirme aracı hem de potansiyel bir bağımlılık kaynağı olduğunu göstermektedir.

Teknoloji kullanımının bireyler üzerindeki etkilerini değerlendiren McLuhan, “önce biz araçları yaratırız, ardından araçlar bizi şekillendirir” diyerek teknolojinin insan davranışları üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamaktadır (Odaman Uşaklıgil & Baltaş, 2023: 2). Nitekim sosyal medya platformları, başlangıçta bir iletişim ve sosyalleşme aracı iken zamanla bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal yaşamlarını şekillendiren, hatta bağımlılık düzeyine ulaşabilen bir olgu haline gelmiştir (Kuss & Griffiths, 2017). Bu süreç, özellikle Z Kuşağı'nın dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunları ve zaman yönetimi güçlükleri yaşamasına zemin hazırlamaktadır (Breakstone vd., 2021).

Z Kuşağı bireylerinin zaman yönetiminde yaşadığı zorlukların yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de sonuçları vardır. Zaman yönetimi, kişisel üretkenliğin ve akademik başarının yanı sıra iş yaşamında performans ve refah üzerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır (Aeon vd., 2021). Sosyal medya bağımlılığının artması, bireylerin zamanı planlama ve etkin biçimde kullanma becerilerini olumsuz etkileyebilmekte; bu durum özellikle eğitim ve iş hayatına yeni adım atan gençler için kritik bir sorun alanı oluşturmaktadır (Kılınç & Şahin, 2025). Dolayısıyla, sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi hem teorik literatür hem de uygulama açısından önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışma, Z Kuşağı bireylerinde sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetiminin farklı boyutları arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak inceleyerek, literatürde sınırlı biçimde ele alınan bu konuyu derinlemesine analiz etmektedir. Çalışma, sosyal medya bağımlılığının yalnızca bilişsel veya psikolojik sonuçlarına odaklanmak yerine, zaman planı, zaman tutumu ve boş zaman algısı gibi somut göstergeler üzerindeki etkisini değerlendirmekte; bu yönüyle hem akademik literatüre yeni kanıtlar sunmakta hem de eğitim kurumları ile politika yapıcılar için uygulanabilir öneriler geliştirmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Sosyal Medya Bağımlılığı

Sosyal medya, web tabanlı platformlara dayanan ve çevrim içi araçlar ile teknolojiler aracılığıyla geliştirilen, bireylerin kendi içeriklerini oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan küresel bir sanal yayın sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcılar, konuları, meslekleri veya sosyal statülerinden bağımsız olarak başkalarının ürettiği içeriklere erişebilir ve etkileşimde bulunabilir. 7/24 erişilebilir olması, bilgi yayma hızının yüksekliği, kullanım kolaylığı ve pratikliği gibi ayırt edici özellikleri sayesinde sosyal medya, insan hayatının sosyal, politik, çevresel ve teknolojik pek çok alanında küresel değişimleri yönlendiren güçlü bir araç haline gelmiştir (Sadyk, 2020; 84). 2000'li yılların başından itibaren sosyal medya platformlarının (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn vb.) yaygınlaşması ile birlikte medya ekosisteminde daha önce hiç yaşanmamış köklü bir değişim meydana gelmiştir. Akıllı telefonların geliştirilmesi ve internetin telefonlarda kullanımı ile birlikte, kullanıcıların sosyal medya içeriklerine ulaşması çok daha kolay hale gelmiştir. Günümüzde de halen dijital platformlar geliştikçe, kullanıcıların içerik üretme, tüketme ve başkalarıyla etkileşim kurma biçimleri sürekli değişiklik göstermektedir (Dhiman, 2023; 1).

Dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5.22 milyar olup, bu sayı küresel nüfusun %63.8'ine karşılık gelmektedir. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları, toplam nüfusun %66.8'sini oluşturmaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımında küresel ortalamanın üzerinde bir seviyede konumlandığını göstermektedir (Dijital 2025 Raporu).

2025 yılının başı itibarıyla Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyona ulaşmış ve bu değer toplam nüfusun %88,3'üne karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, aynı dönemde Türkiye'de 58,5 milyon sosyal medya kullanıcısı tespit edilmiş olup, bu rakam ülke nüfusunun %66,7'sini oluşturmaktadır (Dijital 2025 Raporu)

Dijital 2024 Ekim Raporu'ndan alınan verilere göre; Dünya üzerinde internet kullanıcıları, günlük ortalama 2 saat 19 dakikasını sosyal medya platformlarında geçirirken, Türkiye'de bu süre 2 saat 37 dakika olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dünya genelinde bireyler aylık ortalama 6.8 farklı sosyal medya platformunu aktif olarak kullanırken, Türkiye'de bu sayı 7.5 olarak tespit edilmiştir. Bu veriler, Türkiye'deki internet kullanıcılarının sosyal medyaya yönelik ilgisinin küresel ortalamaya kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dünya genelinde, Instagram reklamları aracılığıyla erişilebilen 18 yaş ve üzeri kullanıcıların, toplam 18 yaş ve üzeri nüfusa oranı %28,1 olarak tespit edilmiştir. Buna karşın, Türkiye'de bu oran %82,8 olup, ülke bu alanda en yüksek erişim oranına sahip konumda bulunmaktadır. Bu veriler, Türkiye'de Instagram kullanımının yaygınlığını ve platformun reklam erişimi açısından önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Dijital 2024 Raporu).

2025 yılında Z Kuşağı 12-27 yaş arası bireylerden oluşmaktadır. Tablo 1’de 16-24 yaş arası bireylerin sosyal medya platformlarını kullanmalarının başlıca nedenleri verilmiştir;

Tablo 1. 16-24 Yaş Arası Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Medya Platformlarını Kullanmalarının Başlıca Nedenleri

Kullanım Nedenleri	Kullanım Oranı
Arkadaşlar ve Aile	%48.3
Boş Zaman Doldurma	%43.4
İçerik Bulmak (Örn. Videolar)	%33.4
Trend Konuları Görmek	%31.5
Haber Okumak	%28.5
Fikirler: Yapılacak ve Satın Alınacak Şeyler	%27.9
Satın Almak İçin Ürün Bulmak	%25.1
Spor İzlemek veya Takip etmek	%24.7
Yeni Bağlantılar Kurmak	%24.2
Fenomenler ve Ünlüler	%24.1

Kaynak: Dijital 2024 Raporu

Teknolojik araçlar, günlük yaşamda giderek daha fazla yer edinmekte ve bireylerin alışkanlıklarını dönüştürmektedir. Kullanılmadan önce bir gereklilik olarak görülmeyen bu araçlar, benimsenmelerinin ardından vazgeçilmez hale gelmekte ve bu nedenle "kahraman araç" (heroic device) olarak adlandırılmaktadır. McLuhan, bu durumu "Önce biz araçları yaratırız, ardından bu araçlar bizi şekillendirir" şeklinde ifade etmektedir. Teknolojik yenilikler başlangıçta birer yenilik unsuru olarak hayatımıza girerken, uzun süreli kullanım sonucunda yalnızca vazgeçilmez hale gelmekle kalmayıp, bireyler ve toplum üzerinde güçlü bir etki oluşturarak bağımlılık düzeyine ulaşabilmektedir. Bu durum, teknolojiyle kurulan ilişkinin zamanla toksik bir yapıya dönüşmesine ve bireylerin teknolojiye olan bağımlılıklarının artmasına neden olmaktadır (Odaman Uşaklıgil & Baltaş, 2023: 2).

2.2. Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi kavramı yoğun iş programına sahip yöneticilerin zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla Danimarka’da ortaya çıkmıştır. Kavramın temelinde kişilerin gün içerisindeki işlerinin aciliyet durumuna göre sıralanması yer almaktadır (Güçlü, 2001).

Zaman yönetiminin en önemli unsurlarından birisi planlama yapmaktır. Ünlü kişisel gelişim yazarı Brian Tracy’nin Planlama Yasası’na göre planlamaya günde 10 dakika ayırmak üretkenlik ve performansta %25 oranında artış sağlamakla birlikte her gün 2 saat tasarruf elde edilmesini sağlamaktadır.(Faysal, 2024). Zaman yönetimi bireylerin iş hayatının yanı sıra özel hayatlarının da düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum işlerinin düzene girmesini, psikolojik olarak da pozitif duygular barındırmasını ve dolayısıyla performansını etkilemektedir.

Cüceloğlu, etkili bir yaşam için zamanın doğru kullanılması gerektiğini belirterek dört aşamasının olduğunu ifade etmektedir. İlgili aşamalar aşağıda sıralanmaktadır: (Cüceloğlu, 1999, s. 246-247)

- Yapılması gereken işlerin unutulmaması için öncelikle yapılacaklar listesi hazırlanmalıdır.
- İkinci aşama olarak takvimleme yapılması gelmektedir. Yapılacak işlerin hangi günlerde yapılması gerektiğine karar verilerek zaman sırasına konulmasını ifade etmektedir. Böylece ilgili işlerin zamanında bitirilmesi mümkün olmaktadır.
- Üçüncü sırada önceliklerin saptanması yer almaktadır. Yapılacak işlerin uzun ve kısa vadeli olarak sınıflandırılmasıyla birlikte kısa vadeli olanlara öncelik verilmesini içermektedir.
- Son aşamada ise zamanı yönetmeye değil yaşamı yönetmeye odaklanmayı içermektedir. Burada ilişkiler ve etkili olmak ön plana çıkmakta, dengenin kurulmasına odaklanılmaktadır.

Bireyin zaman yönetimini gerçekleştirmesi temelde öz yönetimini kapsamaktadır. Çünkü kişinin yaşadığı olayların kontrolünü sağlayarak yönetmesi gerekmektedir (Güçlü, 2001). Bu sayede bireylerin üzerinde hissettikleri stres seviyesinde de azalma görülebilmektedir (Rachmad, 2022).

Güncel olarak kullanılan etkili zaman yönetimi tekniklerinden aşağıda ayrıntılı olarak bahsedilmektedir.

- **SMART Tekniği:** Başarı elde edilmek istenen bir konuda net hedefler konulması zaman yönetiminin olmazsa olmasıdır. Bu bağlamda önemli bir yöntem olarak SMART tekniği İngilizce kelimelerin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Hedefi belirlerken *kesin ve net ifadelerin* yer alması (Specific); hedeflerin somut bir şekilde *ölçülebilir* olması (Measurable); gerçekçi, zaman ve bütçe gibi kısıtlar göz önüne alınarak oluşturulmuş hedeflerin *ulaşılabilir*

(Achievable) olması; mevcut kaynakların değerlendirilerek *gerçekçi* (Realistic) olması; başlangıç ve bitiş tarihlerinin olduğu hedefler konularak *zamana bağlı* (Time-Bound) olması gerekmektedir (Boogard, 2023).

- **Pomodoro Tekniği:** Konsantrasyonu teşvik etmek ve zihinsel yorgunluğu önlemek amacıyla odaklanılmış çalışma seanslarını ifade eden bir tekniktir. Bu teknik üretkenliğin en üst seviyelere çıkarılması ve stres düzeyinin en aza indirilmesinin etkili yollarından birisi olarak görülmektedir. Pomodoro tekniğine göre öncelikle bir hedef seçimi yapılması gerekiyor. Ardından 25 dakikalık bir sayaç tutularak o işe odaklanılır. Süre sonunda 5 dakika mola verilir ve bu pomodoro süreci 4 kez tekrarlanır. Daha sonra 15-30 dakikalık uzun bir mola verilir. Bu tarz oyunlaştırma yöntemiyle hedeflere ulaşmak mümkün olmaktadır (Scroggs, 2025).
- **Eisenhower Matrisi:** Planlama yapmak kişinin zihin yorgunluğunu azaltarak daha üretken bir zihin yapısına sahip olmasını destekler. Planlama sürecinin ardından işlerin önem ve aciliyet sırasına konulması da zaman yönetimi açısından önemlidir. İnsanlar iş günlerinin yaklaşık %51'ini önemsiz olarak sınıflandırılabilir işlere harcamaktadır. Bu noktada çözüm olarak Eisenhower Matrisi oldukça işe yarar bir yöntemdir. Acil ve önem durumunu bir matriste gösterilmesini sağlayan yöntemi kullananların %50'sinin günlük görevleri üzerindeki kontrollerini önemli ölçüde artırdığına yönelik araştırmalar bulunmaktadır (Faysal, 2024).
- **Zaman Blokajı Tekniği:** Her günü belirli küçük zaman bloklarına bölünmesiyle o zaman dilimi için hedeflenen görevi gerçekleştirme odaklı kullanılan bir üretkenlik yöntemidir (Güzel, 2022).
- **Kurbağayı Ye Tekniği:** Amerika'lı yazar Mark Twain'in "Eğer işiniz kurbağa yemekse, en iyisi kurbağayı sabah ilk iş olarak yemektir ve eğer işiniz iki kurbağa yemekse, en iyisi büyük olanı ilk yemektir" sözünden ilham alınan bir zaman yönetimi tekniğidir. Tekniğe göre gün içerisinde yapılacak hedefler belirlenmiş, zorluk dereceleri bilinmektedir. Bu kapsamda yapılacak işler listesinde en zor gelen, yapılmak istenmeyen, uzun sürecek olan işin günün ilk saatlerinde gerçekleştirilmesini ifade etmektedir (Karaman, 2024). Yöntem özetle, büyük ve zor olan işlerin önce bitirilmesinin zaman ve motivasyon açısından pozitif değer katacağını ifade etmektedir.
- **Parkinson Yasası:** Gerçekleştirilecek olan işlerin etkili ve verimli yönetimi kilit öneme sahiptir. Fakat işlerin sürekli ertelenmesi zaman yönetiminde yaşanan en büyük sorunlardan birisidir. Bu noktada ön plana çıkan bir yöntem olarak Parkinson Yasası gelmektedir. Yasaya göre "iş, tamamlanması için mevcut zamanı dolduracak şekilde genişler" denilmektedir. Bu bağlamda işlerin bitirilebilmesi için teslim tarihleri verilmesinin zamanı daha verimli kullanmayı sağlayacağı ifade edilmektedir (Denizciler, 2023).

Etkili zaman yönetimi çalışmalarının üretkenliğine katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden zaman yönetimi becerilerini ve başarılı bir araştırma programı geliştirmenin yanı sıra sürdürülebilir bir şekilde uygulamak önemli bir etkidir (Chase vd., 2013).

2.3. Kavramlar Arasındaki İlişki

Kuşaklar doğum yıllarına göre ele alındığında; X Kuşağı (1961-1980), Y Kuşağı (1981-1990) ve Z Kuşağı (1991 ve sonrası) olarak belirlenmiştir. Z Kuşağı, internet teknolojisine en kolay erişebilen ilk nesil olup, 1990'lar boyunca gerçekleşen web devrimi sayesinde benzersiz bir teknoloji ortamında büyümüştür. Z Kuşağı bireyleri, teknolojiyle doğrudan iç içe büyüdükleri için doğal olarak teknolojiye son derece uyumlu olarak görülmektedir. Bu nedenle, sosyal medya platformlarında etkileşim kurmak, onların sosyalleşme biçimlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Z Kuşağı, güçlü bir "sanal bağlanma" (virtual bonding) süreci yaşamaktadır ve bu durum, gençlerin çevrimdışı dünyada karşılaştıkları duygusal ve psikolojik zorlukları aşmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak, Z Kuşağı'nın erken yaşlardan itibaren teknolojiye düzenli ve yoğun bir şekilde maruz kalması, bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Prakash Yadav & Rai, 2017: 110, 111).

Araştırmalar, Z Kuşağı bireylerinin dijital yetkinliklerine dair yüksek düzeyde özgüvene sahip olmalarına rağmen (Nygren & Guath 2019: 32; Qayyum vd., 2010: 188, 189) bilgi okuryazarlığı konusunda ciddi eksiklikler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu eksiklikler arasında çevrimiçi kaynakların güvenilirliğini değerlendirme, doğru bilgiyi bulma, haber içeriklerini reklamlardan ayırt etme ve doğruluk iddialarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme konusundaki yetersizlikler öne çıkmaktadır (Breakstone vd., 2021: 510; Kahne & Bowyer, 2017: 5).

Kuss ve Griffiths (2017) tarafından gerçekleştirilen derleme çalışmasında, sosyal ağ bağımlılığı olgusu ele alınmakta ve sosyal medya kullanımının bireylerin psikolojik, sosyal ve davranışsal işleyişleri üzerindeki etkilerine dikkat çekilmektedir. Araştırmacılar, sosyal medya bağımlılığının yalnızca teknolojiye duyulan

bir ilgi değil, bireylerin temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir “bağlanma biçimi” olduğunu vurgulamaktadır. Bağımlılık süreci; öncelik kazanma, ruh hali düzenleme, tolerans geliştirme, yoksunluk yaşama, nüksetme ve kişilerarası çatışma gibi davranışsal bağımlılıklara özgü bileşenlerle tanımlanmakta ve sosyal medya kullanımında da bu semptomların gözlemlendiği ileri sürülmektedir. Çalışma ayrıca, FOMO (bir şeyleri kaçırma korkusu), nomofobi ve mobil cihaz bağımlılığı gibi yapılarla sosyal medya bağımlılığı arasında güçlü ilişkiler olduğunu ortaya koymakta, bu bileşenlerin bireylerin zaman yönetimi becerilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekmektedir. Sosyal medya kullanımı bireylerin eğlenme, bilgi arama ve kimlik inşası gibi temel gereksinimlerini karşılarken, öz-düzenleme kapasitesi düşük bireylerde bu kullanımın kontrolsüzleşerek bağımlılık boyutuna ulaşabildiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, sosyal medya bağımlılığı ve zaman yönetimi arasında doğrudan bir etkileşim bulunduğu; söz konusu ilişkinin bireyin dijital davranışları, duygusal regülasyonu ve öz disiplin düzeyiyle şekillendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Aeon vd. (2021) tarafından gerçekleştirilen meta analizinde zaman yönetiminin iş performansı, akademik başarı ve refah ile orta düzeyde bir ilişkisi olduğu, cinsiyet bağlamında ise kadınların zamanlarını erkeklerden daha iyi yönettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca zaman yönetimi ile iş performansı arasındaki ilişkinin yıllar geçtikçe artış gösterdiği görülmektedir (Aeon vd., 2021).

Z Kuşağı'nın internet bağımlılığı ve zaman yönetimi becerilerinin ölçüldüğü bir araştırmaya göre iki değişken arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda bireylerin internet bağımlılığının artmasıyla birlikte zamanlarını planlama ve yönetebilme becerilerinde azalma olduğu görülmüştür (Kılınç & Şahin, 2025).

Covid-19 döneminde hemşirelik öğrencileri kapsamında gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise zaman yönetimi ve zaman planlamalarına yönelik puanların ortalamasının üzerinde olduğu, kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden, birinci sınıfların da diğer sınıflardan daha iyi zaman yönetimi gerçekleştirebildikleri sonucu elde edilmiştir (Konakçı vd., 2022).

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli

Bu araştırmanın temel amacı, Z Kuşağı bireylerinde sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Günümüzde sosyal medya platformlarının yaygınlığı, bireylerin günlük yaşam pratiklerini ve zaman algılarını dönüştürmekte; özellikle genç kuşaklar üzerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde etkiler bırakmaktadır. Bu bağlamda araştırma, Z Kuşağı'nın sosyal medya kullanım düzeyleri ile zamanlarını planlama, önceliklendirme ve etkili biçimde yönetme kapasiteleri arasındaki etkileşimi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Bu model baz alınarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur;

H₁: Z Kuşağı'nda sosyal medya bağımlılığı, zaman planı üzerinde negatif ve anlamlı etkiye sahiptir.

H₂: Z Kuşağı'nda sosyal medya bağımlılığı, zaman tutumu üzerinde negatif ve anlamlı etkiye sahiptir.

H₃: Z Kuşağı'nda sosyal medya bağımlılığı, boş zaman üzerinde negatif ve anlamlı etkiye sahiptir.

3.2. Evren-Örnekleme

Araştırmanın evreni üniversitelerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama süreci kapsamında, öğrenimlerine aktif olarak devam eden toplam 243 öğrenciye anket uygulanmış; ancak uç değerler (outliers) ayıklandıktan sonra analizlerde kullanılabilir durumda olan 225 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Öğrenciler, ilgili fakülteler ve meslek yüksekokullarından rastgele seçilmiş olmakla birlikte, örnekleme sürecinde tesadüfi olmayan yöntemlerden kolayda örnekleme tekniği tercih edilmiştir (İslamoğlu & Alnaçık, 2019: 206). Araştırma sürecine ilişkin etik onay ise Kayseri Üniversitesi Etik Kurulu'ndan (17/04/2025 tarih ve -E.135703 sayı ile) alınmıştır.

3.3. Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama sürecinde nicel yöntemlerden biri olan anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırmada yapılan literatür taraması sonucunda, sosyal medya bağımlılığının zaman yönetimine etkisini ölçebilmek amacıyla iki farklı ölçek kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde sosyal medya bağımlılığı ile ilgili 6 soru, ikinci bölümde zaman yönetimi ile ilgili 27 soru bulunmaktadır. Son bölümde ise, katılımcıların demografik bilgileri (Cinsiyetiniz, yaşı, bölümünüz, sınıfınız vb.) ile ilgili sorular yer almaktadır. Ölçeklerde beşli likert ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır.

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği: 6 ifade ve tek boyuttan oluşan sosyal medya bağımlılığı ölçeği, Andreassen vd. (2017) tarafından geliştirilmiş olup, Türkçe uyarlaması ve geçerliliği Demirci İ. (2019) tarafından yapılmıştır.

Zaman Yönetimi Ölçeği: 27 ifade ve 3 boyuttan oluşan zaman yönetimi ölçeği ise, Alay ve Koçak (2002) tarafından geliştirilmiştir. Zaman yönetimi değişkenine ait alt boyutlar zaman planı (16 madde), zaman tutumu (7 madde) ve boş zaman (4 madde) olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.

3.4. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş olup, güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR

Çalışmada kullanılan sosyal medya ölçeğinin iç tutarlılığı Cronbach's Alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği yüksek bulunmuştur ($\alpha = .82$). Zaman yönetimi ölçeğinin de iç tutarlılığı Cronbach's Alpha katsayısı yüksek bulunmuştur ($\alpha = .85$). Ayrıca zaman yönetimi ölçeğinin alt boyutlarından zaman planı ($\alpha = .89$), zaman tutumu ($\alpha = .60$) ve boş zaman alt boyutu ($\alpha = .46$) güvenilirlik göstermiştir. Bu kapsamda zaman planı alt boyutu yüksek düzeyde güvenilirlik gösterirken, zaman tutumu iyi düzeyde güvenilirliğe sahiptir. Ancak boş zaman alt boyutunun güvenilirlik katsayısı düşük bulunmuştur ($\alpha = .46$). Bu durum, söz konusu alt boyutta yer alan maddelerin birbirleriyle yeterince tutarlı olmadığını göstermektedir. İlgili boyutta yer alan madde sayısının azlığı ve bazı maddelerin kavramsal farklılık içermesinin bu duruma neden olabileceği literatürde yer almaktadır (Cortina, 1993). Bu nedenle bulguların yorumlanmasında ölçeğin genel güvenilirliğine odaklanılmış, düşük güvenilirlik gösteren alt boyut ise sınırlılık olarak dikkate alınmıştır.

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Normallik Testi Sonuçları (n=225)

Değişken	Shapiro-Wilk (p)	Skewness (z)	Kurtosis (z)	Normallik Yorumu
Sosyal medya bağımlılığı	.116 (p > .05)	0.28	-0.79	Normal dağılıma uygundur.
Zaman planı	.000 (p < .05)	1.90	2.82	Hafif pozitif çarpıklık ve basıklık; genel olarak kabul edilebilir.
Zaman tutumu	.000 (p < .05)	3.03	11.18	Belirgin pozitif çarpıklık ve yüksek basıklık; normallikten ciddi sapma.
Boş zaman	.000 (p < .05)	1.77	1.49	Hafif pozitif çarpıklık; genel olarak normal dağılıma yakın.

Yapılan normallik testleri sonucunda sosyal medya bağımlılığı değişkeninin dağılımı normal bulunmuştur ($p > .05$). Zaman planı ve boş zaman değişkenlerinde Shapiro-Wilk testi anlamlı çıksa da, dağılımın hafif çarpıklık ve basıklık ile normal dağılıma yakın olduğu görülmüştür. Buna karşılık zaman tutumu değişkeni belirgin şekilde normallikten sapma göstermektedir. Örnekleme büyüklüğü dikkate alındığında bu sapmaların regresyon analizinin güvenilirliğini bozacak düzeyde olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir (Tabachnick vd., 2013).

4.1. Demografik Bilgiler

Bir devlet üniversitesinden araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 3'te yer almaktadır;

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri

Demografik Özellik	Seçenek	Frekans	Yüzde
Cinsiyet	Erkek	85	37,8
	Kadın	140	62,2
	Toplam	225	100
Sınıfınız	Ön lisans 1. Sınıf	102	45,3
	Ön lisans 2. Sınıf	90	40
	Lisans 1. Sınıf	1	0,4
	Lisans 2. Sınıf	24	10,7
	Lisans 3. Sınıf	4	1,8
	Lisans 4. Sınıf	4	1,8
	Toplam	225	100
Bölümü / Programı	Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği	64	28,4
	Sağlık Kurumları İşletmeciliği	18	8
	Uluslararası Ticaret ve Lojistik	18	8
	Mahkeme ve Büro Hizmetleri	27	12
	Adalet	10	4,4
	Dış Ticaret	25	11,1
	İşletme Yönetimi	38	16,9
	İnsan Kaynakları Yönetimi	25	11,1
	Toplam	225	100

Tablo 3'te yer alan verilere göre katılımcıların %62,2'si kadın, %37,8'i erkektir. Sınıf düzeylerine bakıldığında en yüksek oranı %45,3 ile ön lisans 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır; bunu %40 ile ön lisans 2. sınıf öğrencileri takip etmektedir. Lisans öğrencilerinin oranı ise daha düşüktür. Bölüm/program dağılımı incelendiğinde, en yüksek katılımın %28,4 ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencilerinden geldiği görülmektedir. Bunu %16,9 ile İşletme Yönetimi ve %12 ile Mahkeme ve Büro Hizmetleri programları izlemektedir. Diğer programların dağılımları ise %4 ile %11 arasında değişmektedir. Bu bulgular, örneklemin ağırlıklı olarak ön lisans düzeyinde ve özellikle havacılık alanındaki bölümde yoğunlaştığını göstermektedir.

4.2. Hipotezlerin Test Edilmesi

Çalışmada elde edilen verilere ilişkin korelasyon ve regresyon analizleri Tablo 4 ve Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 4. Korelasyon Analizi

Değişkenler (N=207)	Ort.	SS	1	2	3	4
1. Sosyal Medya Bağımlılığı	2,92	0,82	1			
2. Zaman Planı	3,02	0,70	-,172**	1		
3. Zaman Tutumu	3,17	0,56	,020	,605**	1	
4. Boş Zaman	2,76	0,76	,327	,234**	,456**	1

*p<0.00

Yapılan korelasyon analizi sonucunda sosyal medya bağımlılığı ile zaman planı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = -.17$, $p < .01$). Sosyal medya bağımlılığı ile zaman tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan, çok zayıf pozitif ($r = 0.020$ $p = 0.383$) bir ilişki vardır. Sosyal medya bağımlılığı ile boş zaman arasında ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Yani sosyal medya bağımlılığı arttıkça, boş zaman algısı da artmaktadır.

Tablo 5. Sosyal Medya Bağımlılığının Zaman Yönetimi Alt Boyutlarına İlişkin Regresyon Analizi

Bağımsız Değişken	Bağımlı Değişken	Beta	t	P	F	R	R ²
Sosyal Medya Bağımlılığı	Zaman Planı	-0,17	-2,611	0,000	6,819	0,42	0,03
	Zaman Tutumu	,020	,299	0,000	,089	0,20	0,00
	Boş Zaman	,327	5,169	0,000	26,714	0,33	0,11

Regresyon analizi sonuçlarına göre, sosyal medya bağımlılığının zaman planını anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir ($\beta = -.17$, $t = -2.86$, $p < .01$). Ancak modelin açıklama gücü sınırlıdır ($R^2 = .03$). Bu bulgu, sosyal medya bağımlılığının zaman planı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, fakat bu etkinin düşük düzeyde kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı, zaman tutumu üzerinde **anlamlı bir yordayıcı değildir**. Etki büyüklüğü ihmal edilebilir düzeydedir ($\beta = 0.02$). Bu sonuç, H2 hipotezinde öngörülen “negatif ve anlamlı etki”yi desteklememektedir. Dolayısıyla H2 hipotezi reddedilmiştir. Sosyal medya bağımlılığının boş zaman üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi

olduğunu göstermektedir ($\beta = .33$, $t = 5.17$, $p < .001$). Modelin açıklama gücü orta düzeydedir ($R^2 \approx .11$). Bu bulgu, H3 hipotezinde öngörülen negatif etkiyi desteklememektedir; aksine sosyal medya bağımlılığının boş zaman algısını artırdığını göstermektedir. Dolayısıyla H3 hipotezi reddedilmiştir.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada Z Kuşağı'nda sosyal medya bağımlılığının zaman yönetimi boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular üç hipotez çerçevesinde değerlendirilmiştir.

İlk olarak, sosyal medya bağımlılığı ile zaman planı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuş; regresyon analizi sonuçları da bu etkiyi doğrulamıştır. Bu bulgu, sosyal medya kullanımının artmasının bireylerin zamanı planlama becerilerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Ancak modelin açıklama gücü sınırlı (%3) olup, sosyal medya bağımlılığının tek başına güçlü bir yordayıcı olmadığı anlaşılmaktadır.

İkinci olarak, sosyal medya bağımlılığı ile zaman tutumu arasında beklenen negatif yönlü ilişki desteklenmemiştir. Korelasyon ve regresyon analizleri, bu iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağ bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, Z Kuşağı'nın sosyal medya kullanımının zaman algısı ve tutumları üzerinde doğrudan etkili olmayabileceğini göstermektedir.

Üçüncü olarak, sosyal medya bağımlılığı ile boş zaman arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon sonuçları, sosyal medya bağımlılığının boş zaman algısını anlamlı düzeyde artırdığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, araştırmanın başlangıç hipotezinin tersine işaret etmekte ve Z kuşağının sosyal medyayı boş zaman değerlendirme aracı olarak gördüğünü düşündürmektedir.

Genel olarak çalışma, sosyal medya bağımlılığının zaman yönetiminin belirli boyutlarını farklı şekillerde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bulgular, Z Kuşağı'nın sosyal medya kullanımının özellikle zaman planlamada olumsuz, boş zaman algısında ise olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Bu durum, zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarında sosyal medya kullanımının dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Z Kuşağı bireyleri için özellikle "zaman planı" boyutunda gelişim sağlayacak seminer, atölye ve çevrim içi eğitim programları düzenlenmelidir. Sosyal medya bağımlılığının zamanı planlama üzerinde olumsuz etkisi olduğundan, eğitim kurumları ve aileler, gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. Araştırma bulguları, sosyal medyanın boş zaman değerlendirme aracı olarak görüldüğünü göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin boş zamanlarını daha üretken ve sağlıklı biçimde değerlendirmelerine imkân sağlayacak sportif, sanatsal ve gönüllülük faaliyetleri teşvik edilmelidir. Z Kuşağı'nın yoğun sosyal medya kullanımını daha kontrollü hâle getirebilmek için dijital detoks uygulamaları, ekran süresi sınırlamaları ve uygulama kullanım raporları gibi araçlar yaygınlaştırılabilir. Çalışma yalnızca Z Kuşağı üzerinde yapılmıştır. Gelecekte farklı kuşaklar üzerinde yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, sosyal medya bağımlılığının kuşaklar arası etkilerini ortaya koyabilir. Sayısal analizlerin yanı sıra, derinlemesine görüşmeler veya odak grup çalışmalarıyla Z Kuşağı'nın sosyal medyayı boş zaman algısıyla nasıl ilişkilendirdiği daha kapsamlı biçimde anlaşılabilmesini sağlayabilir.

- Qayyum, M. A., Williamson, K., Liu, Y. H., & Hider, P. (2010). Investigating the News Seeking Behavior of Young Adults. *Australian Academic & Research Libraries*, 41(3), 178-191.
- Rachmad, Y. E. (2022). *Stress Management Theory*. Saarbrücker Saar Buch Internationaler Verlag, Spezialausgabe .
- Sadyk, D. (2020). Conceptualization of social media brand equity. *PressAcademia Procedia*, 11(1), 84-87.
- Scroggs, L. (2025). *Todoist*. <https://www.todoist.com/tr/productivity-methods/pomodoro-technique>.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics*, 6th edn Boston. Ma: Pearson.